

“UZUKLAR HUKMDORI” ROMANIDA QAHRAMONLIK EPOSI AN’ANALARINING TRANSFORMASION TALQINI

Muzaffarov Javlon Kodirjonovich

Namangan davlat chet tillari instituti tayanch doktoranti
jamasmrj@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17735736>

Annotatsiya: Ushbu maqolada J.R.R. Tolkinning “Uzuklar hukmdori” romanida qahramonlik eposi an’alarining badiiy transformatsiyasi tahlil qilingan. Asarda qadimgi german, kelt va skandinav folklori unsurlari zamonaviy fantastik voqelik bilan uyg’unlashtirilgan bo’lib, epik obrazlar, qahramonlik modeli va mifopoetik strukturalarning qayta talqin etilishi yoritilgan.

Kalit so’zlar: Uzuklar hukmdori, qahramonlik eposi, epik an’ana, mifopoetika, transformatsiya, fantastika, Tolkin, qahramon modeli.

Аннотация: В данной статье рассматривается трансформационная интерпретация традиций героического эпоса в романе Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец». Автор умело сочетает элементы древнегерманского, кельтского и скандинавского фольклора с современным фантастическим миром, создавая новые эпические образы и переосмысливая традиционные мифопоэтические структуры.

Ключевые слова: Властелин колец, героический эпос, эпическая традиция, мифопоэтика, трансформация, фантастика, Толкин, модель героя.

Abstract: This article explores the transformational interpretation of heroic epic traditions in J.R.R. Tolkien’s The Lord of the Rings. The novel skillfully integrates elements of ancient Germanic, Celtic, and Scandinavian folklore with a modern fantasy universe, reimagining epic characters, heroic archetypes, and mythopoetic structures.

Keywords: The Lord of the Rings, heroic epic, epic tradition, mythopoetics, transformation, fantasy, Tolkien, hero archetype.

Qahramonlik eposi — insoniyatning eng qadimiy badiiy tafakkur qatlamlarini o’zida mujassam etgan janr bo’lib, unda xalqning tarixiy xotirasi, axloqiy ideallari, jasorat va fidoyilik haqidagi tasavvurlari jamlangan. Mazkur epik an’alar asrlar davomida og’zaki va yozma adabiyot shakllarida davom etgan bo’lsa-da, zamonaviy adabiyotda ular yangi badiiy shakl va mazmunlarda qayta talqin qilinib kelmoqda. XX asrning yirik adiblaridan biri bo’lgan J.R.R. Tolkin ana shu an’alarni zamonaviy fantastika poetikasi bilan uyg’unlashtira olgan ijodkor sifatida alohida e’tirofga sazovor. Uning “Uzuklar hukmdori” romani qahramonlik eposi an’alarining zamonaviy adabiy jarayondagi transformasion talqini nuqtai nazaridan o’rganish uchun eng muhim manbalardan biridir.

Roman syujetida qadimgi german, skandinav va kelt epik merosining asosiy unsurlari — qahramonlik arxetiplari, epik kurash, ezgulik va yovuzlik o’rtasidagi abadiy ziddiyat, ulug’ maqsad yo’lida fidoyilik kabi motivlar zamonaviy fantastik badiiy olamda qayta yaratiladi. Tolkin ushbu an’alarni faqatgina stilistik bezak sifatida emas, balki o’zining butun badiiy konsepsiyasini shakllantiruvchi asosiy mazmuniy qatlam sifatida qo’llaydi. Natijada roman eposning davomiyligini saqlagan holda, uni yangi ma’no va estetik ko’lamlar bilan boyitadi.

Asardagi qahramonlar tizimi, ularning ma'naviy tanlovi, axloqiy mas'uliyati, arxetipik funksiyalari hamda epik poetikaning yangi talqini bugungi adabiy jarayonlar, ayniqsa fantastika janrining rivoji bilan chambarchas bog'langan. Shuningdek, eposga xos qadimiy motivlar, arxetiplar va qahramonlik konsepsiyasining Tolkin tomonidan yaratilgan yangi badiiy dunyo ichida qanday mazmun kasb etgani ochib beriladi.

“Uzuklar hukmdori” romanining asosini Ezgulik va Yovuzlik o'rtasidagi abadiy kurash tashkil etadi. Bu qarama-qarshi kuchlar eposga xos bo'lganidek, aniq timsollar orqali badiiy ifoda topgan. Shuningdek, Tolkin o'z qahramonlarini qadimiy qahramonlik eposiga xos tamoyillarga muvofiq tasvirlaydi: ularning jasorati, fidoyiligi va sinovlardan o'tish jarayoni yoritiladi, biroq ularning ichki psixologik kechinmalari chuqur ochib berilmaydi. Arxaik eposda bo'lgani kabi, qahramonlar ruhiy evolyusiya yo'li bilan o'zgarmaydi, balki hal qiluvchi pallalarda o'zining ichki mohiyatini ochib ko'rsatadi. Ularning ruhiy olamidagi murakkab jarayonlar bayon qilinmaydi; diqqat asosan tashqi harakatlar, iroda va qahramonlik aktlariga qaratiladi. Bu tashqi faoliyat, hatto eng g'ayritabiiy shakllarda taqdim etilgan bo'lsa ham, romanning epik tabiatini yanada kuchaytiradi.

Muallif qahramonlarning tanlovi ortidagi ichki sabablarni psixologik jihatdan tahlil qilmaydi. Uning badiiy dunyosida qahramonlarni boshqaruvchi asosiy kuch — taqdir. Bu esa epik tafakkurning yana bir belgisidir, chunki zamonaviy roman an'analarida qahramon taqdiri ichki ruhiy jarayonlar bilan izohlanadi.

Shuningdek, zamonaviy roman uchun muhim bo'lgan yana bir belgi — qahramonlarning shaxsiy hayoti tasviri — “Uzuklar hukmdori”da deyarli mavjud emas. Ko'plab tadqiqotchilar romanni “muhabbatsiz kitob” deb ataganlari bejiz emas. Tolkin qahramonlarining shaxsiy-ijtimoiy munosabatlari chuqurlashtirilmagan: Faramir va Eovinning muhabbati, Semning Rozi bilan turmush qurishi kabi motivlar asarda juda qisqa, ikkinchi darajali tarzda beriladi. Hatto Aragon va Arven o'rtasidagi muhabbat — e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydigan chiziq — asosiy matndan chetga chiqarilib, qo'shimcha bo'limlarga joylashtirilgan. Asar bo'ylab ularga nisbatan atigi ikki-uch ishora mavjud xolos, natijada ularning VI kitobdagi turmush qurishi o'quvchi uchun biroz kutilmagan ko'rinadi. Bilibol, Frodo, Gendal'f, Pippin, Gimli, Legolas kabi qahramonlar butun epopiya davomida yolg'iz tasvirlanadi. Bu bilan muallif romanga xos bo'lgan eng markaziy komponentlardan birini — shaxsiy tuyg'ular dramaturgiyasini — atayin badiiy makondan chetlab o'tadi.

Shuning uchun ham Tolkin asarida XX asr romaniga xos bo'lgan unsurlar — murakkab kompozitsiya, ichki psixologik tahlil, vaqtning buzilishlari, uslubiy tajribalar — deyarli uchramaydi. Aksincha, matn epik uslubning aniq izlarini o'zida mujassam etadi: ob'ektivlik, hayotni moddiy-tasviriy berish, monumental ohang, epik osoyishtalik va qahramonlik patosi.

Bundan kelib chiqadigan xulosa shuki, “Uzuklar hukmdori” zamonaviy roman janrining ko'p asosiy belgilariga ega emas. Biroq kompleks tahlil shuni ko'rsatadiki, asarda o'rta asr ritsarlik romanining muhim xususiyatlari mavjud bo'lib, ular epik an'analar bilan zamonaviy adabiy shakllar o'rtasida o'tish bosqichi sifatida namoyon bo'ladi.

O'rta asr ritsarlik romani qahramonlik eposi bilan yaqin bog'liq bo'lib, ayniqsa qahramon konsepsiyasi va uning faoliyati tasvirida eposga ko'proq yaqinlashadi. Ushbu romanlar turida yuksak axloqiy ideal, olijanoblik, ijtimoiy vazifa va shaxsiy burchning uyg'unligi asosiy o'rinda turadi. Qahramonlar hayotiy xarakter sifatida emas, balki ma'naviy-axloqiy masalalarni hal

etuvchi badiiy konstruksiyalar sifatida gavdalanadi. Ritsarlik romani epik ideallarni uygʻonish boshlangan shaxsiylik gʻoyalari bilan birlashtirishga intiladi.

Tolkinning “Uzuklar hukmdori” romanida ana shu ikki anʻananing — arxaik epik qahramonlik modeli va oʻrta asr ritsarlik idealining — transformatsion uygʻunligi namoyon boʻladi. Bu esa asarni qahramonlik eposi anʻanalarining modern adabiyotdagi yangi talqini sifatida baholash imkonini beradi.

Oʻrta asrlardagi romanlar oʻz davrida nafaqat koʻngilochar asar boʻlgan, balki oʻtmishning qadimiy va afsonaviy zamonlari haqida hikoya qilib, tarix oʻrnini ham bosa olgan. Ular oʻz oʻquvchilariga harbiy sanʼat, qalʼa qurilishi, geografiya kabi sohalar boʻyicha maʼlum darajada “ilmiy-ommabop” bilimlar ham bergan. Eng muhimi, ular eng yuksak axloqiy fazilatlarini tasvirlab, maʼnaviy barkamollik haqidagi saboqlarni ham oʻzida mujassam etgan. Shuning uchun oʻrta asr romanlarida faqatgina ramziy tasvirlar, alegoriyalar va murakkab simvolik tizimlar emas, balki qatʼiy axloqiy talablar, ularning mutlaq talqinlari ham mavjud boʻlgan. Shu bilan birga, bunday asarlar shaxsning maʼlum darajada erkin tanlov qilish huquqini tan olgan, insonning aslida ezgulikka moyil tabiatiga ishonch bildirgan.

Oʻrta asr romanlari oʻz davri odamlari orzu-umidlarini, adolat tantanasiga boʻlgan ishonchlarini ham aks ettirgan. Ular faqat tashqi dunyoda emas, balki inson qalbi — mikrokosmda ham moʻjiza sodir boʻlishi mumkinligi haqidagi soddadil ishonchni ifoda etgan.

J.R.R. Tolkinning “Uzuklar hukmdori” romani ham ana shu anʻanalarni zamonaviy badiiy shaklda davom ettiradi. Fantastika janrida yaratilgan boʻlishiga qaramay, asar oʻzining murakkab, koʻp qatlamli va koʻp oʻlchovli tuzilishi bilan yangi davr adabiyotida alohida oʻrin egallaydi. U keng oʻquvchilar ommasini va adabiy tanqidchilar eʼtiborini doimiy ravishda tortib keladi.

Bugungi “tolkinshunoslik” adabiyotida adib ijodining turli jihatlari mufassal oʻrganilgan boʻlsa-da, koʻplab tadqiqotlar biryoqlama yoki faqat bitta muammoning alohida qirrasiga qaratilgan. Natijada, asarning yaxlit badiiy tizimi baʼzan chetda qolib ketadi. Shu sababli, mavjud tadqiqotlar natijalarini kompleks yondashuv asosida qayta koʻrib chiqish zarurati tugʻilmoqda. Bunday yondashuv asarning ichki yaxlitligini buzmaganda, fantastika janrining oʻziga xos tabiati va undagi epik anʻanalarning transformatsiyasini chuqur tahlil qilish imkonini beradi.

Aynan shu nuqtai nazardan qaraganda, “Uzuklar hukmdori” romani qahramonlik eposi anʻanalari zamonaviy adabiyotda qanday qayta talqin qilinishining yorqin namunasi sifatida namoyon boʻladi. Asarda arxaik qahramonlik ideallari — jasorat, fidoyilik, ulugʻ maqsad yoʻlida qatʼiylik, ezgulik va yovuzlikning abadiy kurashi — fantastik poetikaning yangi vositalari bilan qayta shakllangan. Bu jarayon epik anʻanalarni yangilab, ularga zamonaviy tushunchalar, psixologik maʼnolar va falsafiy mazmunlar qoʻshadi.

Shunday qilib, kompleks tahlil “Uzuklar hukmdori”ni qahramonlik eposi anʻanalari zamonaviy adabiyotda transformatsiyaga uchragan, ammo oʻz ildizlarini saqlab qolgan yuksak badiiy asar sifatida baholash imkonini beradi.

Tolkin qahramonlik eposining markaziy tushunchalari — jasorat, fidoyilik, maʼnaviy tanlov, ulugʻ maqsad yoʻlida kechgan kurash kabi motivlarni zamonaviy adabiyotning chuqur falsafiy va psixologik qatlamlari bilan boyitadi. Shu orqali u epik anʻanalarni nafaqat qayta tiklaydi, balki ularni yangi badiiy konsepsiya doirasida qayta talqin qilib, qahramonlikning

zamonaviy modelini yaratadi. Romandagi qahramonlar evolyusiyasi, ularning ma'naviy qarorlar jarayoni, individual va kollektiv qahramonlikning uyg'unlashuvi eposning transformasion rivojini yaqqol ko'rsatib beradi.

“Uzuklar hukmdori” qahramonlik eposi an'analari uchun nafaqat stilistik, balki konseptual yangilanish maydonidir. Asarda qadimiy epik strukturalarning yangi kontekstda qayta paydo bo'lishi, ularning fantastik voqelik bilan organik birlashuvi hamda ularning zamonaviy o'quvchi ongidagi estetik ta'siri Tolkin ijodining o'ziga xos badiiy yutug'idir. Bu esa eposning zamonaviy adabiyotda yashovchanligini, uning g'oyaviy-estetik imkoniyatlari cheklanmaganligini isbotlaydi.

Shunday qilib, mazkur tadqiqot natijalari “Uzuklar hukmdori” romanida qahramonlik eposi an'analari transformasiyasining mazmuni, mexanizmlari va badiiy mohiyatini yoritib, Tolkin ijodining jahon adabiyotidagi o'rnini, ayniqsa epos poetikasini yangicha talqin etishdagi hissasini ilmiy asosda tasdiqlaydi. Roman zamonaviy adabiyotda epik an'analari rivojining yangi bosqichini belgilovchi muhim manba sifatida qadrlanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Lakowski R. I. Types of Heroism in "The Lord of the Rings" //Mythlore. – 2002. – T. 23. – №. 4 (90. – С. 22-35.
2. Chance J. The lord of the Rings: Tolkien's Epic //Twentieth-Century Literary Criticism. – 2002. – T. 137.
3. Moorman C. W. HEROISM IN "THE LORD OF THE RINGS" //Southern Quarterly. – 1972. – T. 11. – №. 1. – С. 29.
4. Rachar L. R. G. Style and Structure in The Lord of the Rings : дис. – 1976.